

**MA'NAViy-MA'RIFIY ISHLARNI AMALGA OSHIRISHDA
SOG'LOM OTA-ONA MASALASI**

**MAMATQULOVA ZARIFAXON MUXAMMADSOLIYEVNA
FARG'ONA VILOYATI XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA
TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDiy
MARKAZI**

**“PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA, TA'LIM TEXNOLOGIYALARI”
KAFEDRASI DOTSENTI
PEDAGOGIKA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PhD)**

Annotatsiya

Bu maqolada har tomonlama jadal rivojlanib borayotgan davlatimizda ta'lim-tarbiya davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda sog'lom ota-ona, murabbiy-muallima, tarbiyachi kabi fidoiylarsiz hayotni tasavvur etib bo'lmasligi, “Oila konsepsiya”si, sog'lom ota-onaning ma'naviy-ma'rifiy tomoni, kelajak avlod tarbiyasini, ma'naviyatini rivijlantirish, pedagoglashtirilgan jamiyat uchun qator burch va vazifalar belgilanganligi to'g'risidagi fikrlar o'z aksini topgan.

Annotatsiya

V dannoy statye nevozmozjno predstavit jizn bez samootverjenniy roditeley, vospitateley i vospitateley v osushestvlenii duxovno-prosvetitel'skoy raboty, povishenii urovnya gosudarstvennoy politiki v nashey burno razvivayusheysya strane i vospitatelnaya storona zdorovix roditeley, razvitiye podrastayushego pokoleniya, razvitiye duxovnosti, ryad zadach i obyazannostey pedagogicheskogo obshestva.

Annotation

In this article, it is impossible to imagine a life without healthy parents, coaches and educators in the implementation of spiritual and educational work, raising the level of state policy in our rapidly developing country. "The concept of

the family", the spiritual and educational side of healthy parents, the development of the next generation, the development of spirituality, a number of tasks and responsibilities for a pedagogical society.

Tayanch so'zlar: rivojlanish, ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy ishlar, sog'lom ota-ona, murabbiy-muallima, tarbiyachi, fidoiy, oila, konsepsiya, kelajak avlod, rivojlantirish, pedagoglashtirish, jamiyat, burch va vazifalarni, fikrlar.

Klyuchevie slova: razvitiye, obrazovaniye, dukhovno-prosvetitel'skaya rabota, zdorovoye roditel'stvo, kouching, vospitatel, samootverzhennost, semya, konsepsiya, budusheye pokoleniye, razvitiye, pedagogika, obshestvo, obyazannosti i otvetstvennost, idei.

Keys words and word expressions: development, education, spiritual and enlightenment work, healthy parenting, coaching, educator, dedication, family, concept, future generation, development, pedagogy, society, duties and responsibilities, ideas.

Yangilanayotgan barcha sohalar muvaffaqiyati bilimli insonlarga bog'liqligi, oxirgi to'rt yilda ta'lim sifatini yaxshilash, o'qituvchilarda strategik fikr, pedagogik tafakkurni rivojlantirish texnologiyalari, o'qituvchilarga metodik yordam berish uchun texnologiyalashtirilgan dars ishlanmasi, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, ilmiy bilimlarni, amaliy faoliyatlarni tashkil etish, ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Pedagogik texnologiya jumlasida o'qituvchi uchun yangilik emas, lekin pedagogik texnologiya o'qituvchining ta'lim berish jarayonida erkin faoliyatni namoyon qilish, yuritilgan fikrlarni ishonish-ishontirish asosiga qurish, ishlatish va ulardan foydalanish yo'llarini anglashdan iborat.

Bugungi kunda har tomonlama jadal rivojlanib borayotgan davlatimizda ta'lim-tarbiya davlat siyosati darajasida ko'tarilib, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda sog'lom ota-ona, murabbiy-muallima, tarbiyachi kabi fidoiylarsiz hayotni tasavvur etib bo'lmaydi. "Oila konsepsiya"ga e'tibor qaratilsa, sog'lom

ota-onaning ma'naviy-ma'rifiy tomonini rivojlantirish mazmuniga chuqurroq ahamiyat berilishi talab etiladi. Ota-onaning ma'naviyati kelajak avlod tarbiyasi gultojisidir. Bu to'g'ridagi Prezidentimizning qator qaror, farmon va farmoyishlarining bajarilishida mas'uliyatli va e'tiborli, pedagoglashtirilgan jamiyat uchun qator burch va vazifalar belgilangan. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining 64-moddasida ham "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar...." deyiladi. Sog'lom ota-onaning ma'naviy-ma'rifiy tomoni oilasida seziladi. Masalan, ota-ona birin-ketin uyga kirib keldilaru, juda qimmat narxga olingan idish singanligini ko'rishdi. Farzandlari Shaxzodaxon qo'rquvda. Ular Shaxzodani holatini ko'rdilaru, barobar kulib yubordilar. Opalari esa hayron. Chunki ular singlisini ancha tergagan "Ayam, dadam kelsalar, ko'rasan", - deyishgan ham edi-da. Onalari esa, qizini bag'riga bosib oldi va o'zi ham yoshlikda juda sho'x bo'lganligini, bunaqa idishlardan birini sindirganligini, ammo buvijonisi oddiygina "Extiyot bo'lmasang yana sindirishing mumkin. Bu idishni uyimizga go'zallik baxsh etishi va kelgan mehmonlarni ham ko'zlarini quvontirib, salat tortiq qilinganda ishtahalarini yanada ochilishini ko'zlaganman, endi yigirma kun tushlik bermayman. Uydan "payok" bilan ketasiz. To'plab o'rniga qo'yib qo'yamiz. Rozimisan, bolam",- deganlar. "Men rozi bo'lganman. Endi nima qilamiz?",- deya yuzlandi. Shaxzoda ham endi uyda yaxshi ovqatlanib, maktabga pul olmasligini aytdi. Shu kundan boshlab "jazo"ijro etila boshlandi. U xomush emas. Ota-onasining muhabbati uni yanada negadir tetiklashtirgan edi. Xuddi shunday pedagogik vaziyatlarda ota-onalar farzandlarini yoki do'st qilib oladilar yoki o'zlariga qaysarlanadigan "Hech qachon tushunmaydigan, xudbin" ota-onaga aylanib qoladilar. Farzandlarimizni barkamol, komil inson, hayotda o'z yo'lini topa oladigan insonlarga aylantirishimiz bugun, hozir, shu daqiqalardan boshlanishini unutmang kerak. Ma'naviy-ma'rifiy tomoni sog'lom ota-onaning oltin qoidasi quyidagilar bo'lishi zarur: tushunmaydigan ota bor, tushunmagan o'g'il, qiz yo'q, tushunmaydigan ona bor, tushunmagan qiz, o'g'il, yo'q, "Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi", - degan xalq maqolini unutmang. Farzand tushungunicha tushuntirish ota-onaning vazifasi.

Jamiyatning eng katta muammosi to'g'ri tushuntirish va to'g'ri qabul qilishda ekan, har qanday vaziyatda, bola o'zini tushunsin, o'zini anglasin...v x k. Ota-onalar o'z bolasi bilan muomala qilish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari shart. Masalan: kunlarning bir kunida Gulmirabonu qizim dugonalari bilan tug'ilgan kunga borishga ruxsat so'radi. Dadasi menga va men xo'jayinimga qaradim. Chunki bizni oyliklarimiz xali qo'limizga kelib tushgani yo'q edi. Dadasi fikrimni tushundi va ochiqchasiga mablag' masalasi oilamizda yigirma minggina qolganligini, bormasa uyga xarajat qilishimizni, agar shart bo'lsa shuni o'n mingini majbur qizimizni ko'nglini o'ksitmaslik va ko'pchilikdan ajratmaslik uchun berishini aytib o'tdi. Ammo qizimiz borishi shartligini aytib turib oldi. Tushuntirishimiz befoyda ekanligini angladik va pulning un mingini qo'lga tutqazdik. Gulmirabonu chiqib ketdiyu, lekin zum o'tmay qaytib keldi. Magazinni oldigacha o'ylagani va mulohaza yuritganini, keyin esa bormaslikka qaror qilganligini aytib o'tdi. Ayol ekanman-da, ko'zimga yosh keldi. Chunki meni bolam, "Bizni tushunadigan bola" ga aylangan edi. Biz oddiygina uni o'zi anglashiga vaqt bergan edik. Sababi ota-ona ma'naviyati ta'lim-tarbiyaning singdirilishi, yosh avlod qalbiga to'g'ri tushuntirilishida muhim asosdir. Barkamol shaxs tarbiyasi, ishonch va e'tiqodini tarkib topishi, mustaqil, erkin inson sifatida hayotga tayyor bo'lishi, albatta, ota-onalarga va har bir jamiyat a'zolariga katta mas'uliyat va fidoiylilikni yuklaydi. Bugunimiz yoshlari ota-ona duosi bilan kamolga yetayotganligini doimo anglab borishlarida, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda sog'lom ota-ona masalasidagi nazariy va amaliy hayot ibrati kelgusi kelajak uchun muhimdir

1995 yil edi. Bizni universitetda ishga qolishimizni ustozlarimiz istashdi. Qaynotam juda zabardast va bir so'zli odam edilar. Xudo raxmat qilsin. "Bolalarim, qayerdagi unib-o'sib odamlarga foyda keltirsalaring, roziman",- dedilar. Bu duodan to'lqinlanib ketdimu, "Dadajon, bizni jo'natishga rozisizu, lekin biz sizni, ayamni endi yetarlicha xizmatingizni qilolmasligimiz mumkin. Sakson oltini qarshilayapsizu, yettinchi o'g'linizga uy qurishni o'ylayapsiz. Bugundan boshlab bizni faqat duo qilinglar. Yashaydigan uylarimizni o'zimizga o'zimiz qurish quvvatini bersin",- deganimda, qaynotam va qaynonam "Topganlaring uyga

buyursin”,- deya duo qildilar. Oradan o’ttiz yil vaqt o’tibdi-yu, ortga qarasak duolar ijobat bo’libdi. Jamiyatimizning el koriga yaraydigan farzandlari qalbidagi yonib turgan yorqin alanga ota-onalar yoqqan chiroqdan paydo bo’lgani bejiz emas.

Vrachlar tanani davolaydi, duradgorlar yog’ochni yo’nadi, temirchi po’latda har-xil shakllar paydo qiladi. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirishda sog’lom ota-ona masalasida yoshlarimiz ruhiyatidagi olg’a intilish, yashashga, hayotda o’z o’rni topishlarida oila muhitidagi sog’lom muhit muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmazlik kerak. Unutmazlik shart bo’lgan qoidalarni keltirishni maqsadga muvofiq, deb bildik: oilada ota-ona bola qalbida kashfiyot yaratuvchi, qalbidagi ishonch, umid, do’st, sirdosh va hamkor, qo’llovchi va yo’llovchidir.

Inson jonzotlar ichida aqli, ma’naviyati bilan ulug’ qilib yaratilgan. Ollohning nomini 99 nom bilan aytamiz. Ota-onaning ham serqirra nomi borligini unutmazlik zarur: padari buzrukvor-volidai muhtarama, dilga malham-tarbiyachi, olim-shoira, qudratli-ojiza, imonli-bokira, sarvar-muslima, uddaburon-ishbilarmon, tadbirkor-munisa, murabbiy-mahbuba, mohir-pazanda. Bu fazilatlarining bari ular zakovatidandir. Ota-ona ko’zlarida aql, yuzlarida mehr, qalblarida sabr joylashgan. Ularning ko’ngillari me’yorida qattiqqo’l va yumshoq, boshqacharoq aytgandi qahrlari qattiq va mehrlari botin, samimiy yaxshiliklari zohir bo’lishi lozim.

Yaratguvchi uch xil toifa insonlarni vujudga keltirgan ekan: birinchi toifaga ota-onasi ahli ilmi, ahli solih qilib yaratilib, ahli solih farzandlarni yaratuvchilar kiritilar ekan. Ikkinchi toifaga ahli solih farzandlar kiritilib, ular ota-onalarini ezgu yo’lga boshlar ekanlar. Uchinchi toifaga na unisi va na bunisiga kiruvchi osiylar ekan. Bu uch toifa insonlar faoliyatida ota-onaning o’rni muhim. Chunki, oilaviy hayotga tayyor, ma’naviy boy insonni tarbiyalash va takomillashtirish, dunyoqarashni boyitishda, bolaning jismoniy qobiliyati, tanasi va ruhini tarbiyalashda ota-onaning burch va vazifalari beqiyos. Ona ma’naviyati farzandlarini mehr-muhabbat bilan boyitsa, ota ma’naviyati ularning aqliy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Hayotga nisbatan har tomonlama tayyor, bilim, ko’nikma va malaka mustaxkamligini ta’minlaydi. Ona ruhiy qobiliyat nazariyasini, ota hayotiy imkoniyat asosini, amaliyotini yaratgandagina, biz tarbiyalayotgan

farzandlarimizda quyidagi fazilatlar tarkib topadi: iymon, e'tiqod, insoniy sifatlar, faollik, tashabbuskorlik, mehr-muhabbat, vatanga va oilaga sadoqat, el manfaatidan kelib chiqib faoliyat olib borish mazmun mohiyatini amalga oshirishda har bir jamiyat a'zosining ishtiroki dolzarb ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Qonun va adolat ustivorligini ta'minlash – barcha ezgu maqsadlarimizga erishishning eng muhim sharti. - T.: O'zbekiston, 2018. - 68 b.
2. Mardonov Sh.Q. Yangi ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish.- T.: Fan. 2004. - 202 b.
3. G'aybullayev N. R. «Barkamollik, mahsuldorlik va taraqqiyot kaliti». T: «Universitet»1995. 33–bet.